

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
434 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashuv jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	

YANGI G'O'ZA TIZMALARINING HO'JALIK VA SIFAT BELGILARI

Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti dosenti.

Annotatsiya: Maqolada yangi paxta liniyasining navlarni tanlash bo'yicha baholash natijalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu baholash yutuqi, qutichalar soni va kattaligi, tola chiqimi va uzunligi, hosildorlik hamda tola sifati jihatlaridan o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: paxta, liniyalar, nav sinovi, xo'jalik belgilari, hosildorlik, erta pisharlik, quticha og'irligi, tola sifati, mikroneyr, tola chiqimi, tola uzunligi.

Abstract: The article provides information on the results of the assessment of the new cotton line for the choice of varieties in terms of precocity, the number and size of the bolls, fiber yield and length, yield, and fiber quality.

Keywords: cotton, lines, variety testing, economic characteristics, yield, early ripening, boll weight, fiber quality, micronaire, fiber yield, fiber length.

Аннотация: В статье приведены сведения о результатах оценки новой линии хлопчатника по выбору сортов с точки зрения скороспелости, количества и крупности коробочек, выхода и длины волокна, урожайности, а также качества волокна.

Ключевые слова: хлопчатник, линии, сортоиспытания, хозяйственные признаки, урожайность, скороспелость, вес коробочек, качество волокна, микронейр, выход волокна, длина волокна.

KIRISH

Paxta hosildorligini oshirishda ma'lum tuproq va iqlim sharoitlarida etishtirishga moslashgan, ertapishar, hosildor va tola sifati jahon andozalari talablariga javob beradigan navlarni ishlab chiqarish hamda joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi yaratilgan g'o'za navlarini tola chiqishi yuqori, chigiti sermay, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga (tuproqning sho'rlanishi, past harorat, garmsel, qurg'oqchilik va boshqalar), kasallik va zararkunandalarga chidamli bo'lishi lozim. Shuningdek, qator oralariga mexanizmlar yordamida ishlov berishga hamda hosilni mashinada terishga mos bo'lishi talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A. Abdullaev [1] ta'kidlashicha, yaratilayotgan navlar kelib chiqishi, asosiy xo'jalik belgilari va biologik ko'rsatkichlarining ijobiyliги bilan diqqatga sazovordir. Bunday navlarni yaratishda nafaqat Respublikamiz olimlari, balki chet el olimlarining e'tirof etishlaricha, g'o'za genafondida, ya'ni unda mavjud bo'lgan yovvoyi, ruderal va g'o'zaning turli kelib chiqish markazlaridan keltirilgan hamda mahalliy nav namunalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilgan.

I. Kokuev [2] g'o'za tizimlarining qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha o'zgaruvchanlik darajasini o'rganib, bitta ko'sakdagi paxta vazni va bir tup o'simlik hosili bo'yicha o'zgarish diapazoni katta bo'ladi, degan xulosaga kelgan.

Tola chiqishini ko'paytirish sohasida tadqiqot olib borgan olimlardan D. A. Musaev [3] va boshqalarning fikriga ko'ra, bu belgini yaxshilash uchun ko'p marotaba yakka tanlash olib borish zarur ekanligi ta'kidlangan.

Paxta tolasining yuqori va sifatli bo'lishida g'o'zaning ertapisharligi muhim omildir. Ana shu masalani R. G. Kim [4] o'z tajribalarida chuqur tahlil qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining Namangan ilmiy-tajriba stansiyasida "Duragay populyasiyalar asosida Namangan viloyatining tabiiy-iqlim sharoitlariga mos, tolasini jahon talablariga javob beradigan, qimmatli xo'jalik belgilari mujassam bo'lgan yangi g'o'za navlarini

yaratish" mavzusida amaliy tadqiqot olib borilmoqda. Hozirgi davrgacha qator yangi g'oz tizmalari yaratilgan va hozirda ularning xo'jalik va sifat belgilari bo'yicha ma'lum hajmda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu belgilar bo'yicha nazorat sifatida S-6524 g'oz navidan ustun bo'lgan bir qator yangi tizmalar ajratib olindi. Bu tizmalarga xolisona baho berish, andoza navga nisbatan ustun bo'lganlarini ajratib olish va ularning urug'ini dastlabki ko'paytirishda tajriba xo'jaligida o'tkazilayotgan tizmalarning tanlov nav sinovi muhim ahamiyatga ega.

Tajribada o'rganilgan tizmalar urug'i Namangan ilmiy-tajriba stansiyasida ikki xil sharoitda: vilt bilan zararlanmagan (har bir tizma maydoni 50,4 m² li to'rt takrorlashda to'rt qatorli) va zararlangan (har bir tizma maydoni 12,6 m² li olti takrorlashda ikki qatorli) muhitlarda sinovdan o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajribalar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" [5] asosida olib borildi. Ekish 90x10-1 tizimida joylashtirildi. Ish dasturiga asosan g'ozning o'sishi va rivojlanishi davrida g'oz nihollarining 50% unib chiqishi, ko'chat qalinligi (terish oldidan), o'simlik bo'yini o'lchash (1-avgustda), vilt bilan kasallanish darajasini aniqlash (15-sentyabrda), nav tozaligini aniqlash (yoppasiga gullash va pishish davrida), ko'sakning 50% pishib etilishi, tola sifatini aniqlash (buning uchun 100 donadan ko'sak paxta namunalarini terib olingan), 30-sentyabrgacha va sovuq tushguncha bo'lgan paxta xosilini aniqlash (1-terim 30.09., ikkinchi terim 15.10.) bo'yicha ishlar bajarildi.

1-jadval. Tizmalar ko'saklarini 50 foiz ochilishi va ko'sak soni.

Tizmalar	Kelib chiqishi	Ko'saklarning 50 foiz ochilishi, kun	1- sentyabr		
			ko'sak soni, o's/dona	shundan ochilgani	
				o's/dona	%
	C-6524 (andoza)	118	8.5	3.4	40,0
112	(To'raqo'rg'on -3 x L-48) x 587	119	10.4	3.5	33.6
116	L-26 x To'raqo'rg'on -3	118	9.5	2.9	30.5
123	L-1 (3) x Andijon-36	115	9.5	3.7	38.9
124	L-145 x Omad	119	10.6	5.1	48.1
126	L-96 x Buxoro-6	116	10.0	5.2	52.0
137	Andijon-37 x L-145	118	9.6	4.4	45.8
148	L-48 x L-15	121	9.3	3.3	35.8
158	5873 x Buxoro-102	121	9.9	3.3	33.3
162	To'raqo'rg'on -2 x Navro'z	119	9.2	4.0	43.4

Sinovdagi tizmalarni baholash uchun o'rta tolali S-6524 (IV-tipga mansub) navidan andoza sifatida foydalanildi. 2022-2024-yillarda tanlov nav sinovida 9 ta yangi o'rta tolali g'oz tizmalari o'rganildi. Agrotexnik tadbirlar Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti tavsiyanomalari asosida olib borildi.

Ko'saklarning 50% ochilishi va bir tup o'simlikdagi ko'sak soni bo'yicha olingan ma'lumotlar (1-jadval) bo'yicha eng tezpishar tizma L-1(3)xAndijon-36 bo'lib, andozaga nisbatan 3 kunga erta ochildi.

2-jadval. Tizmalarni xo'jalikka foydali belgilari.

Tizmalar	Kelib chiqishi	1ko'sak paxta vazni, g	Tola chiqishi, foiz	Tola uzunligi, mm	Hosil dorlis/ga	Mikroneyr. mic
	C-6524 (andoza)	5.5	36,8	33,3	35,3	4,6
112	(To'raqo'rg'on-3xL-48) x 5873	6.2	38.5	33,2	31,7	3,9
116	L-26 x To'raqo'rg'on-3	7.0	37.7	34,6	35,7	4,6
123	L-1 (3) x Andijon-36	7.0	37.9	34,5	36,4	4,3
124	Andijon-37 x L-145	6.0	36.3	31,6	36,5	5,0
126	L-96 x Buxoro-6	5.6	36.3	31,7	36,8	4,7
137	Andijon-37 x L-145	7.1	36.6	30,3	39,3	4,6
148	L-48 x L-15	6.7	37.9	30,9	40,5	5,2
158	5873 x Buxoro-102	6.5	36.2	35,1	39,6	4,4
162	To'raqo'rg'on-2 x Navro'z	7.1	36.6	35,7	37,8	4,7

Tizmalardan L-48 x L-15 va 5873 x Buxoro-102 (121 kun) eng kechpishari ekanligi kuzatildi. Boshqa tizmalar nazorat bilan bir xil yoki 1 kunga kech ochildi.

1-sentyabr kuzatuvlarida aniqlanishicha, bir tup o'simlikda ko'sak soni bo'yicha L-145 x Omad tizmasi nazorat navga nisbatan 2,1 donaga yuqori bo'ldi. Bir tup o'simlikda ko'saklarni ochilishi bo'yicha L-96 x Buxoro-6 (5,2 o's/dona) tizmasi eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Ko'saklarning ochilishi bo'yicha nisbatan past ko'rsatkich L-26 x To'raqo'rg'on-3 va 5873 x Buxoro-102 larda kuzatildi. Boshqa tizmalar bu belgi bo'yicha andoza navidan biroz yuqori, ayrimlari pastroq ekanligi aniqlandi.

Tizmalarning xo'jalikka foydali belgilari o'rganilganda (2-jadval), bir dona ko'sak paxtasining og'irligi bo'yicha Andijon-37 x L-145, To'raqo'rg'on-2 x Navro'z (7,1) va L-26 x To'raqo'rg'on-3, L-1 (3) x Andijon-36 (7,0) tizmalari yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Tizmalardan L-96 x Buxoro-6 (5,6 g) nisbatan past ko'rsatkich berdi.

Tola chiqimi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich tizmalardan (To'raqo'rg'on-3 x L-48) x 5873 (38,5%) hamda L-96 x Buxoro-6 (38,3%) larda ekanligi aniqlandi. Nisbatan past ko'rsatkich 5873 x Buxoro-102 (36,2%) tizmasida bo'ldi.

Ma'lumki, tola uzunligi navlar tolasini sanoat tiplariga bo'linishida muhim belgi bo'lib hisoblanadi. Tizmalarning tola uzunligi aniqlanganda eng uzun tolaga ega bo'lganlari To'raqo'rg'on-2 x Navro'z (35,7 mm) va 5873 x Buxoro-102 (35,1 mm) tizmalarlari bo'ldi. Tizmalardan Andijon-37 x L-145 (30,3 mm), L-48 x L-15 (30,9 mm), Andijon-37 x L-145 (31,6 mm), L-96 x Buxoro-6 (31,7 mm) lar bu belgi bo'yicha nazorat naviga nisbatan past ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi. Nazorat navining tola uzunligi 33,3 mmni tashkil etdi. Qolgan barcha tizmalar tolasini nazorat naviga nisbatan uzun ekanligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan tizmalarning hosildorligi bo'yicha eng yuqori hosil 40,5 s/ga T-148 (L-48 x L-15) va 39,6 s/ga T-158 (5873 x Buxoro-102) tizmalardan olingan bo'lib, andoza navga nisbatan 5,2-4,3 s/ga qo'shimcha hosil berdi. Tizmalardan T-112 (To'raqo'rg'on-3 x L-48 x 5873, 31,7 s/ga) eng kam miqdorda hosil berib, andozaga nisbatan 3,6 s/ga kam, qolgan tizmalar esa andozadan 0,2 s/ga dan 4,0 s/ga gacha yuqori hosil berdi.

Tadqiqotda o'rganilgan tizmalar tolasining mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha yuqori natijalar Tizma-112, Tizma-123 va Tizma-158 lardan olindi.

Hulosa qilib aytganda, tanlov nav sinovida o'rganilgan tizmalarning xo'jalik va sifat belgilari tahlildan olingan ma'lumotlarga ko'ra, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalar Tizma-123 va Tizma-158 lardan olindi. Ushbu tizmalar tola sifati bo'yicha engil sanoat talablariga to'la javob beradi va hozirda ushbu tizmalar urug'i ko'paytirilmoqda hamda ishlab chiqarish sinovlari o'tkazilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаев А. – «Ўза биологияси, селекцияси ва уруғчилиги». Китоб: Тошкент, 1989 й., 57-61 б.

2. Кокуев В.И. “Селекция скороспелых сортов хлопчатника” В.сб. «Селекция хлопчатника». Ташкент, Изд.Гис.7, 1948 г.
3. Мусаев Д.А. “Проблемы генетики хлопчатника на примере Госс. хирзутум”. Автореферат док. дисс. Ташкент, Гос. Университет, 1977 г.
4. Ким Р.Г. «Скороспелость хлопчатника ее взаимосвязь с морфохозяйственными признаками». Тезисы докладов. Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2002 г.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. - Тошкент МЧЖ. АЛБТ, 2007. Б.142.
6. Ғўза селекцияси ва уруғчилиги. – Тошкент, 2010. С. 101-105.
7. Саидов Ш.Ў. “Қишлоқ хўжалигида янги ғўза навларининг аҳамияти.” Тошкент, 2015. С. 34-38.
8. Маҳмудов Н.Р. “Ғўза хосилдорлигини оширишдаги янги ёндашувлар”. Тошкент, 2018. С. 25-28.
9. Исматуллаев М.А. “Ўсимликлар селекциясининг замонавий усуллари.” Тошкент, 2020. С. 88-92.
10. Алиев М.Р. “Хўжалик ва сифат белгилари бўйича ғўза селекциясининг янги тенденциялари.” Тошкент, 2022. С. 43-47.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

